

La ville

Rym Abbas¹

La ville a depuis toujours suscité la curiosité, les réflexions et animé les débats philosophiques depuis l'antiquité. En effet, les philosophes considéraient que la ville est un espace où il fait bon vivre, où les services sont à proximité. Platon voyait la ville comme une cité *idéale*, Ibn Khaldoun voyait en elle le symbole de toute la civilisation, Al Farabi croyait en la ville *vertueuse* et Le Corbusier voulait en faire une ville *radieuse*.

Depuis l'antiquité les philosophes se sont intéressés à la Cité, à son mode de fonctionnement ainsi qu'aux exigences d'une cité utopique et idéale tel Platon dans *la République* où le philosophe traite dans son œuvre, notamment, l'art de gouverner dans une cité, sa légitimité et ses vertus.

Pour Ibn Khaldoun, la civilisation ne donne sa pleine mesure et sa splendeur que dans la Cité. La puissance des civilisations dépendra alors, selon l'auteur, des dimensions de la ville et du nombre de ses habitants².

Al Farabi voyait la ville comme un espace et un lieu de quête et d'apprentissage du bonheur³. Le Corbusier, quant à lui, considérait la ville comme la consécration de l'urbanisme fonctionnaliste⁴, une véritable utopie urbaine⁵ par une conception renouvelée de la ville : en passant du plan central au plan axial et linéaire pour mieux répondre aux changements sociaux et aux développements économiques de celle-ci.

¹ Maître de conférences en droit public, Université de Sousse, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

² A. Ibn Khaldoun, *Al Mukaddioma*, p.275. Voir aussi, J. Chabane, *La pensée de l'urbanisation chez Ibn Khaldoun*, L'Harmattan, 1998, p. 123

³ Al Farabi A. N., *Traité des habitants de la ville vertueuse et ses opposées*, en langue arabe, voir :
آراء أهل المدينة الفاضلة و مضاداتها , المكتبة الأزهرية للتراث, 2002.

⁴ Ragot G., « La ferme et le village radieux de Le Corbusier. Nouvelle déclinaison du principe d'équilibre entre l'individuel et le collectif, in Situ, Revue des Patrimoines, n°21, 2013, p.1.

⁵ Marchand, B., « La ville radieuse de Le Corbusier : les paradoxes d'une utopie de la société machiniste », Les cahiers du développement urbain durable, 2016, p. 63.

Aussi commune soit-elle, la ville reste un concept très difficile à définir. Du latin *villa*, la ville correspondait, d'abord, à « une ferme » avant d'évoluer vers une « maison de campagne » puis vers « un village » et enfin vers une agglomération de plusieurs villages. A cet effet, la définition proposée par le dictionnaire juridique de la ville est « une agglomération d'une certaine importance par opposition à un village » en notant que ce terme est souvent utilisé pour désigner la commune⁶ car cette dernière constitue la cellule de base de la gestion locale.

Toutefois, plusieurs questions se posent : quels sont les critères qui peuvent être retenus pour qualifier une agglomération de « ville » ? Est-ce le nombre des habitants, la superficie, l'hétérogénéité des activités qui y sont exercées, une collectivité locale et par conséquent un périmètre déterminé au préalable par les pouvoirs publics, une délégation, une commune, un gouvernorat ou une association de gouvernorats tel le Grand Tunis.

En vérité chaque discipline des sciences sociales a contribué à la définition de la ville. En effet, s'agissant des historiens, des juristes, ou des spécialistes de sciences politiques, comme pour les premiers chroniqueurs urbains, la ville désigne une forme d'organisation politique des sociétés, qui correspond à diverses formes juridiques de statut des personnes ou de l'appropriation d'un territoire. Par conséquent, la ville serait le point d'enracinement du pouvoir de l'Etat qui la crée⁷.

Du point de vue de la sociologie, la ville est aussi une forme d'organisation sociale qui privilégie l'innovation, grâce à l'interaction accrue par la proximité, autorisant ainsi une complexité croissante de la division sociale du travail. Les économistes, quant à eux, insistent sur le rôle de la ville comme étant productrice de richesses.

⁶ Dictionnaire du vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 1987.

⁷ G. Duby, *Histoire de la France urbaine*, Paris, Seuil, 1981, p.13.

Pour les géographes, la ville représente l'organisation hiérarchisée du peuplement des sociétés à deux échelles, celle du territoire de la vie quotidienne (la ville) et celle des territoires du contrôle politique et économique (les réseaux de villes). Pour les démographes, la ville est un groupement permanent de population sur un espace restreint⁸. Toutefois, le nombre minimal d'habitants constituant une ville reste très variable d'un pays à l'autre, au Danemark une ville serait constituée d'au moins 200 personnes, en France, il est question de 2000 personnes contre 20.000 au Pays Bas.

En Tunisie, il n'existe pas *a priori* de définition de la ville en fonction du nombre d'habitants, la ville est souvent assimilée à une commune or, les communes n'ont été généralisées sur le territoire national que très récemment, de plus leur densité reste tout aussi variable. En effet, sur 264 communes, autrefois, 178 étaient considérées petites car leur population était inférieure à 20.000 habitants par commune et regroupaient 22% de la population communale. Les communes de taille moyenne varient entre 20.000 à moins de 100.000 habitants et sont au nombre de 74 et ce avant la généralisation de la division communale.

La ville c'est le territoire urbanisé, elle est le contraire du territoire rural, en effet, elle est principalement distinguée du village qui consiste en un milieu d'habitat de faible densité qui exploite les ressources du site dans son environnement immédiat. Pour P. Lavedan, « *il y a ville quand l'homme domine la nature et réussit à s'en affranchir* »⁹. Dans le même sens, Le Corbusier avait considéré qu'une ville, « *c'est la mainmise de l'homme sur la nature* »¹⁰.

En vertu de ce qui précède, la ville peut être globalement définie comme l'organisation politique d'une agglomération plus ou moins importante, un espace d'échange et de rencontre d'activités économiques diverses qui ne se limite pas à

⁸ D. Pimain, *Dictionnaire La ville et l'urbain*, D. Pumain, T. Paquot, et Richard Kleinschmager, collection Villes, Economica, 2006, p. 123 et s.

⁹ P. Lavedan, *Géographie des villes*, Librairie Gallimard, Paris, 1936, p. 196.

¹⁰ Le Corbusier, *Urbanisme*, Crés et Cie, 1925 (rééd. Flammarion, 1994).

l'agriculture et qui aurait un statut juridique. Elle ne fait l'objet d'aucune définition légale, on tente uniquement de l'appréhender vue sa complexité.

La ville est d'abord un territoire objet d'une administration et constitue la cible de l'action publique, elle est un espace de vie commune et participative et peut constituer le siège de l'autorité, lorsqu'il s'agit d'une capitale.

Très ancienne, la ville semble avoir vu le jour à la deuxième moitié du IV^e millénaire avant notre ère, en Basse-Mésopotamie où les premières formes de vie urbaine ont commencé à apparaître entre le Tigre et l'Euphrate (actuel Irak)¹¹. En effet, d'après les travaux de M. Van De Mieroop, la civilisation mésopotamienne était profondément urbaine, et les villes en constituaient les fondements¹².

Les villes, depuis, n'ont cessé de se propager et de se développer et en 2009, pour la première fois de son histoire, la population mondiale est devenue majoritairement urbaine : plus de 3,4 milliards d'individus résident désormais dans une ville, soit plus de 50 % de la population mondiale. Chaque année, ces urbains sont rejoints par 60 millions d'autres, si bien qu'en 2030, ils seront environ 5 milliards¹³.

La Tunisie est le pays maghrébin le plus anciennement urbanisé et ce depuis trois millénaires et le développement des villes n'a cessé d'augmenter dans la mesure où en 1925 la population urbaine était de 28%¹⁴, en 1994, la population urbaine constituait 61% de l'ensemble de la population et dix ans après, en 2015, ce pourcentage est monté à 68.5%¹⁵. Par conséquent la distance entre l'urbain et

¹¹ Pour plus d'approfondissement, consulter J.-Cl. Margueron, *Cités invisibles. La naissance de l'urbanisme au Proche-Orient ancien. Approche archéologique*, Paris, Geuthner, 2013.

¹² M. Van De Mieroop, *"The Ancient Mesopotamian City"*, Oxford, Oxford University Press, 1997.

Voir également L. Martinez-Sève, « Marc Van De Mieroop, *The Ancient Mesopotamian City* », Oxford University Press, 1999, 269 p. », *Histoire urbaine* 2001/1 (n°3), p. 191.

¹³ Stébé, J. et Marchal, H., « Appréhender, penser et définir la ville. Dans *La sociologie urbaine* », Presses Universitaires de France, 2010, p. 3.

¹⁴ M. Chebbi, « L'urbanisation en Tunisie, transformations et tendances d'évolution », Communication publiée dans un ouvrage collectif sous la direction de Nadir boumaza " Villes réelles villes projetées, villes maghrébines en fabrication (691 pages) édité en 2005 chez Maisonneuve et Larose- Paris.

¹⁵ Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Direction générale de l'aménagement du territoire, Schéma directeur d'aménagement du territoire national, synthèse définitive, juin 2002, p.4 (en langue arabe).

le rural s'amenuise, pour certains l'urbanisation est devenue un phénomène incontestable du pays, en effet avec la généralisation des communes sur tout le territoire tunisien, on a l'impression que cette génération va mettre fin à la ruralité. Pour d'autres, on assiste, plutôt, à une « rurbanisation »¹⁶ dans la mesure où les périphéries des villes prennent des allures rurales¹⁷ car elles sont toutes, aujourd'hui, constellées d'habitat sédentaire, précaire et le plus souvent anarchique. En effet, les logements informels constituaient 28% du parc des logements en Tunisie entre 2004 et 2010 pour atteindre 46% du parc des logements après la révolution, entre 2011 et 2013¹⁸.

C'est pourquoi la ville peut avoir un sens « pathologique » lorsqu'elle est en difficulté pour des raisons de violence urbaine et de ségrégation sociale. On voit alors apparaître une législation modelée sur ses maux tel la loi portant création de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine de 1981 ou encore la loi n°11 du 27 avril 2015 relative à la régularisation des constructions non conformes aux permis de bâtir.

En effet, les villes attirent de plus en plus les ruraux dans son voisinage. La mobilité croissante de la population, la quête d'une vie meilleure et la réduction des différences de niveau de vie sous l'impulsion des villes effacent petit à petit la frontière entre la ville et la campagne, d'où le déclin des zones rurales ou le phénomène de *rurbanisation* ou de ville éparpillée¹⁹.

Aujourd'hui, le concept de *ville* évolue et connaît des tendances nouvelles, en effet, la ville se globalise²⁰ et l'on voit naître des villes aux fonctions

¹⁶ L'expression a été utilisée la première fois par les géographes américains R.B. Andrews en 1942 dans son article « *Elements in the Urban Fringe* » (Journal of Land and Public Utility Economics, 18 (p.169-183) et H.H. Balk dans son article « *Rurbanization of Worcester's environs* » paru dans Economic Geography en 1945, p.104-116.

¹⁷ Cavaillès H., « Comment définir l'habitat rural ? », In: Annales de Géographie, t. 45, n°258, 1936. pp. 561-569.

¹⁸ Rapport du Ministère de l'équipement et de l'habitat intitulé « Pour une nouvelle stratégie de l'habitat Habitat informel (Rapport intermédiaire provisoire) Diagnostics et recommandations », 2014, p. 15 ; disponible sur <http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user1/doc/Contenus/FR/HabitatInformelRapportIntermediaireProvisoireHKahlounOct2014.pdf>

¹⁹ D. Pimain, *Dictionnaire La ville et l'urbain*, précité, p. 101.

²⁰ Le concept de ville globale est né avec l'économiste Jhon Friedmann en 1978.

internationales importantes²¹. De nos jours, la ville tend aussi à devenir durable, surtout depuis la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de 1992 et l'adoption de l'agenda 21 qui impose aux villes de devoir se maintenir dans le temps et d'offrir une qualité de vie et une mixité fonctionnelle pour un développement multidimensionnel de la ville.

La ville tend également à devenir intelligente²². Cette idée d'intelligence urbaine renvoie à la gouvernance intelligente de la ville de demain, une ville ouverte, digitale, compétitive, participative et innovante. La ville intelligente serait une ville pilotée par des données réelles et actualisée de façon à rendre sa gestion plus efficace et plus réactive.

On notera aussi que le droit *de* la ville semble évoluer vers un droit *à* la ville²³, susceptible de réduire les inégalités entre les différents habitants en leur accordant des services et des réseaux de proximité et en réduisant la mobilité contrainte des individus, en un sens, un droit au développement pour une meilleure qualité de vie.

Erigé en programme par H. Lefebvre en 1968²⁴, le droit à la ville est devenu le mot d'ordre de la révolution urbaine et du « marxisme urbain », théorie critique de l'urbain. En effet, la ville, siège et instrument du néo-capitalisme était devenue « monstrueuse »²⁵ dans la mesure où elle s'est transformée en une force

²¹ Tels les centres financiers internationaux comme New York, Tokyo et Londres.

²² V. Albino, U. Berardi & R. M. Dangelico, « *Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives* ». *Journal of Urban Technology*, 2015, 22(1), 3-21, cité par S. Breux et J. Diaz, *LA VILLE INTELLIGENTE Origine, définitions, forces et limites d'une expression polysémique*, INRS, 2017 disponible sur <http://espace.inrs.ca/4917/1/Rapport-LaVilleIntelligente.pdf>.

Bien que certains associent son origine au concept de « smart growth » né du nouvel urbanisme dans les années 1980, pour d'autres, cette expression fût d'abord le fruit d'une stratégie de reconquête du marché mis en place par la firme IBM qui a identifié les villes comme un immense marché potentiel.

²³ Mark Purcell, « Le Droit à la ville et les mouvements urbains contemporains », *Rue Descartes* 2009/1 (n° 63), p. 40-50.

Grégory Busquet, « Question urbaine et droit à la ville », *Mouvements* 2013/2 (n°74), p. 113-122.

²⁴ H. Lefebvre, *Le droit à la ville*, Espace et politique, Anthropos, 1968.

²⁵ H. Lefebvre, *La pensée marxiste et la ville*, Casterman, 1972, voir *introduction*.

productive dominant économiquement la campagne et donnant naissance à une forme de ségrégation spatiale puis sociale et économique.

Selon H. Lefebvre il fallait alors faire évoluer les sociétés urbaines en introduisant une certaine dynamique et lutter contre les classes car il avait été constaté que la ville absorbait la campagne de par son épanouissement. Aussi toute révolution urbaine ne saurait être véritable sans la reconnaissance d'un droit à l'autogestion de la vie urbaine et à la participation.

Le droit à la ville ne peut se concevoir comme un simple droit de visite ou de retour vers les villes traditionnelles mais comme « un droit à la vie urbaine », un droit de rencontre et d'échange où toute exclusion serait discriminatoire²⁶. A cet effet, l'auteur avait considéré que le droit à la ville était un droit utopien et non utopique car il était potentiellement réalisable.

Tout ce qui a été avancé ne peut qu'attester de la complexité du concept de la ville, de sa gestion et des mutations permanentes qu'elle connaît.

L'importance de la ville n'est pas que théorique, elle est aussi d'ordre pratique. En effet, les villes tunisiennes se développent au détriment des zones rurales et des terres agricoles, souvent de façon anarchique. Aujourd'hui, l'habitat informel n'est plus le propre des périphéries des villes et devient une réalité au sein des villes depuis la révolution du 14 janvier 2011, en effet, l'urbanisme anarchique est estimé en 2016 à 37%²⁷. L'habitat informel altère l'image de la ville mais aussi indirectement celle de l'Etat, il traduit une politique de ségrégation entre les milieux sociaux favorisés et les milieux marginalisés, aussi

²⁶ H. Lefebvre, « Le droit à la ville », in *l'homme et la société* n°6, 1967, p.35.

²⁷ Chiffre présenté par S. Arfaoui, Ministre chargé de l'équipement et de l'habitat lors d'un entretien en date du 18 janvier 2016 disponible sur <https://www.webmanagercenter.com/2016/01/18/167946/tunisie-salah-arfaoui-les-constructions-anarchiques-sont-estimees-a-37>.

l'abstention de l'administration d'intervenir pour y mettre un terme accentue les tensions existantes.

La question alors est de savoir comment remédier aux constructions anarchiques, répondre aux besoins des habitants et préserver les richesses naturelles et culturelles des villes et de ses environs. Quelle gestion, alors, pour la ville tunisienne ?

La réponse à cette problématique se fera en deux temps : la première partie sera consacrée à la gestion publique de la ville, une gestion en quête de performance (I) ensuite, dans la deuxième partie on mettra l'accent sur l'évolution de la gestion publique de la ville vers une gestion participative de cette dernière (II).

I- La gestion publique de la ville : une gestion en quête de performance :

La gestion publique de la ville est une nécessité car cette dernière constitue un espace de vie et d'échange à l'intérieur du territoire de l'Etat. Toutefois, cette gestion publique s'oriente aujourd'hui vers une gestion en quête de performance et d'efficacité. Cela se manifeste au niveau de la reconnaissance d'un droit à l'auto-gestion de la ville par les collectivités locales (A) mais aussi au niveau de la variété des moyens de gestion (B).

A- La reconnaissance d'un droit à l'auto-gestion de la ville par les collectivités locales :

Les villes se trouvent au carrefour de dispositifs multiples de gestion politique et administrative des territoires en plus des interférences de l'économie et du social. C'est pourquoi il est nécessaire que la ville soit gouvernée par les pouvoirs publics.

Le *gouvernement* des villes est assuré par l'Etat, les collectivités locales et notamment les communes car, il faut le reconnaître, la gestion de la ville est une affaire locale, elle obéit à des principes, aussi bien, d'organisation que de gestion.

Par *principe d'organisation des villes* on entend principalement la décentralisation qui est consacrée par la nouvelle Constitution de 2014 à travers l'article 131. D'après cet article la décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts.

En effet, une agglomération urbaine constituant une ville coïncide le plus souvent avec le périmètre d'une collectivité locale et par conséquent, la gestion de ladite ville sera assurée par cette collectivité locale. Ces dernières constituent des extensions de l'Etat, elles assurent la gestion des affaires locales à travers la satisfaction de l'intérêt général et le « gouvernement » des villes.

Toutefois, le mode de gouvernement des villes par les collectivités locales n'était pas clairement défini par la Constitution de juin 1959 dans la mesure où seul un article portait sur les types de collectivités locales existantes en Tunisie sans plus de détails, car l'article 71 avait prévu que « *les conseils municipaux et les conseils régionaux gèrent les affaires locales, dans les conditions prévues par la loi* ».

Cet article unique portant sur, uniquement, les types des collectivités locales impliquait indirectement leur caractère subsidiaire et la mainmise du pouvoir central sur la gestion des affaires publiques locales et notamment la ville.

Depuis la révolution du 14 janvier 2011 et l'adoption de la nouvelle Constitution du 27 janvier 2014, une nouvelle ère a commencé : l'ère du pouvoir local et de la gestion autonome de la ville. En effet, la décentralisation comme mode d'organisation a été clairement consacrée au niveau du chapitre VII de la Constitution portant sur le pouvoir local, signe d'une orientation vers la libération

des collectivités locales de l'autorité centrale en leur reconnaissant un « pouvoir » et non simplement le caractère d'une « autorité ».

Jusqu'à une récente date, 264 communes avaient été créées mais elles ne couvraient pas la totalité du territoire tunisien d'où la faiblesse de l'action locale et de la participation des locaux à la gestion des affaires publiques et, par conséquent, des agglomérations urbaines.

D'après l'article 131 de la Constitution chacune des catégories des collectivités locales couvre l'ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminé par la loi. Cette couverture est intervenue notamment par le décret gouvernemental²⁸ n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes et relevant le nombre des communes à 350, couvrant de ce fait tout le territoire national. Cette couverture est une nécessité car les communes participent, dans le cadre du plan national de développement, à la promotion économique sociale et culturelle de la localité²⁹ et, par conséquent, des villes et des petites agglomérations urbaines.

Aussi, le principe électoral a été consacré par l'article 133 qui prévoit que « Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus » et ce afin de donner plus de légitimité politique aux gouvernants.

Pour rendre effective la décentralisation et rendre plus performante l'action des collectivités locales, la Constitution de 2014 a déterminé leur statut et consacrés quelques nouveaux principes de gestion des affaires locale. En effet, l'article 132 de la Constitution prévoit que « *les collectivités locales sont dotées*

²⁸ Conformément à la loi organique relative aux communes du 3 mai 1975 :

-« La commune est créée par décret sur proposition du ministre de l'intérieur après avis des ministres des finances et de l'Equipeement. Le décret portant création de la commune indique son nom et son siège et fixe ses limites territoriales » (article 2).

- « Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur après consultation du conseil municipal intéressé ou sur proposition de ce dernier » (article 3).

²⁹ Article 1 de la loi organique relative aux communes du 3 mai 1975.

de la personnalité juridique, de l'autonomie financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de libre administration ». Cette consécration de la libre administration constitue l'apport principal de la Constitution de 2014 en matière de gestion des affaires locales et, par conséquent, des villes.

Le principe de libre administration³⁰ des collectivités locales est en réalité une conséquence de la décentralisation et constitue d'après le Conseil d'Etat français une liberté fondamentale³¹. Toutefois, ce principe reste très difficile à cerner et ressemble plus à un ensemble de pointillés d'attributions qu'à une ligne continue et clairement définie³².

Ce principe reconnaît aux collectivités locales un pouvoir de décision propre et indépendant de l'autorité centrale qui découle d'une légitimité électorale³³ et d'une libération des collectivités locales du contrôle de tutelle exercée sur elles et notamment du contrôle sur leurs actes.

La reconnaissance d'un pouvoir de décision propre, signifie que les collectivités locales sont seules compétentes pour fixer les orientations et la politique de la ville choisie ainsi que de leur mise en œuvre, or on constate en pratique que les zones requérant l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain, ou la révision d'un plan d'aménagement urbain n'ont jamais été délimitées à l'échelle locale mais plutôt par le Centre, car, selon l'article 14 du CATU, cette délimitation revient au ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sur son initiative ou sur proposition de la collectivité locale concernée. Cela s'explique par le fait que la ville ou le territoire sur lequel repose une agglomération reste un territoire de l'Etat dont l'affectation doit être fixée dans le cadre de l'unité territoriale et politique de l'Etat mais aussi de la politique générale

³⁰ Rym Abbes, « Pouvoir local et libre administration », in Mélanges à la mémoire de Souad Moussa Sellami, éd. Latrach, 2016, p 431.

³¹ CE, arrêt du 18 janvier 2001, *Commune de Venelles c/ Morbelli*, Concl. L. Touvet, RFDA, 2001, p. 378.

³² G. Vedel, « Le droit au logement et le principe de la libre administration des collectivités locales », Pouvoirs locaux, n°8, 1991, p. 18.

³³ Article 133 de la Constitution.

d'aménagement du territoire. Toutefois, et en vertu du projet du CATU dans sa version finale de novembre 2018, la délimitation de ces zones devrait revenir aux collectivités locales³⁴.

Aussi, en matière d'aménagement urbain des villes, ce pouvoir de décision reste absent car même si ce sont les collectivités locales et les services compétents qui élaborent les projets des plans d'aménagement, ces derniers étaient approuvés par décret conformément à l'article 19. Cette approbation par le Centre des documents d'urbanisme est contestable surtout que depuis la promulgation du CATU en 1994, et au lieu d'aller dans le sens de la « libération » des communes qui se trouvaient écartées de l'approbation des plans d'aménagement au profit du gouverneur³⁵, c'est le contraire qui s'est produit en 2005 lors de la révision du code.

En effet, cette révision a imposé un retour à la centralisation de la décision en matière d'aménagement urbain, ce qui a eu pour conséquence, le ralentissement de l'élaboration des plans d'aménagement qui a atteint 17 ans, par exemple, pour l'approbation du plan d'aménagement urbain de l'Ariana³⁶ mais aussi un ralentissement considérable de la réalisation des programmes d'équipement ou de rénovation dans la mesure où d'après l'article 30 du CATU, même le programme annexé au plan d'aménagement de détail devait être approuvé par décret.

Il est à noter que, d'après l'article 114 du code des collectivités locales, ce sont les communes qui ont la charge d'élaborer les plans d'aménagement urbains qui sont par la suite approuvés par leurs conseils municipaux. En effet, d'après un rapport du ministère de l'équipement et de l'habitat sur la nouvelle stratégie de l'habitat élaboré en octobre 2014, l'accent a été mis sur la nécessité « *de repenser*

³⁴ Article 62.

³⁵ Dans la version initiale du CATU, l'article 19 prévoyait que « Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par arrêté du Gouverneur territorialement compétent ».

³⁶ <https://www.webmanagercenter.com/2017/09/04/409645/tunisie-lariana-se-dote-enfin-dun-plan-damenagement-urbain/>

le rôle des différentes institutions locales, régionales et nationales pour un rôle plus important des collectivités dans la conception et la mise en œuvre des politiques urbaines locales et des rôles plus efficaces d'assistance aux collectivités et de définition/monitoring des politiques publiques pour les institutions nationales et régionales »³⁷.

La libre administration renvoie aussi à la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire aux collectivités locales. On remarquera alors que si l'article 134 prévoit que « *Les collectivités locales disposent d'un pouvoir réglementaire dans l'exercice de leurs compétences* », la Constitution de 2014 ne prévoit pas l'existence d'un pouvoir législatif local qui revient exclusivement à l'assemblée des représentants du peuple en vertu de l'article 50, sans doute, du fait du caractère unitaire de l'Etat qui impose l'unité du pouvoir normatif.

Aussi importante soit-elle cette reconnaissance reste insuffisante car le pouvoir réglementaire reconnu reste à caractère subordonné et limité puisqu'il ne sert qu'à mettre en œuvre les lois et ne doit pas empiéter sur le pouvoir réglementaire général reconnu au chef du gouvernement conformément à l'article 94 de la Constitution.

La nouvelle Constitution a également libéré les collectivités locales du contrôle de tutelle. Toutefois, cela ne signifie pas que ce type de contrôle³⁸ soit incompatible avec la décentralisation, au contraire, ils seraient indissociables l'un de l'autre, car ce contrôle garantirait l'unité de l'Etat³⁹, consacrée à l'article 14 de la Constitution mais aussi la régularité de l'action des collectivités locales qui agirait avec la « bénédiction » de l'autorité supérieure.

En vérité, le danger ne vient pas du contrôle de tutelle en tant que tel mais de sa dénaturation lorsque la tutelle devient excessive, car l'excès de tutelle nuit

³⁷ « Pour une nouvelle stratégie de l'habitat REGLEMENTATION ET INSTRUMENTS D'URBANISME Diagnostics et recommandations », octobre 2014, p.5.

³⁸ R. Maspétiol et P. Laroque, *La tutelle administrative*. Paris, Sirey, 1936.

³⁹ L. Tarchouna, *Décentralisation et déconcentration en Tunisie*, Thèse, Tunis, 2004, p. 100.

à l'autonomie à la décentralisation, et c'est l'expérience qu'a connue la Tunisie. C'est pourquoi, l'article 138 de la nouvelle Constitution a prévu que « *les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes à un contrôle a posteriori* », et sont, par conséquent, dispensées dorénavant d'un contrôle *a priori* en ce qui concerne la légalité de leurs actes. Le caractère explicite de l'article écarte la levée du contrôle de tutelle sur les personnes et, par conséquent, peut affecter la libre administration des collectivités locales, tout comme cela peut servir à débloquer des situations de crise locale et assurer la continuité du fonctionnement des collectivités locales.

L'émancipation des collectivités locales du contrôle de tutelle était devenue une nécessité car d'après l'article 89 de l'ancienne loi relative aux communes du 14 mai 1975, les arrêtés pris par le président de la commune étaient immédiatement adressés au gouverneur et n'étaient exécutoires de plein droit que lorsqu'aucune décision d'annulation, de suspension ou autre n'est intervenue à leur égard dans un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au siège du gouvernorat.

Outre le pouvoir de décision propre, le principe de libre administration impose l'octroi de l'autonomie financière aux collectivités locales conformément à l'article 132 de la Constitution même si elle reste encore limitée au niveau des ressources propres et de la reconnaissance d'une certaine souveraineté fiscale locale car la fiscalité locale reste en Tunisie « une affaire d'Etat »⁴⁰.

Aussi, l'article 140 de la Constitution a consacré l'idée de la gestion partenariale de la ville dans la mesure où les collectivités locales peuvent coopérer entre elles en vue de mettre en œuvre des programmes ou de réaliser des actions d'intérêt commun.

⁴⁰ S. Zakraoui, *Précis de fiscalité locale*, IORT, 2000, p. 31.

Parmi les nouveaux principes consacrés en faveur d'une gestion publique performante des villes et des agglomérations, la nouvelle Constitution tunisienne a consacré le principe de subsidiarité⁴¹.

Le principe de subsidiarité est un principe de partage des rôles, de mobilité et de répartition des compétences entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux dans le but de faire en sorte que la confection des décisions soit le plus possible proche du citoyen en attribuant la compétence à la collectivité locale la plus proche des intérêts du citoyen et la plus apte à l'exercice de ladite compétence⁴².

En effet, l'Etat ne peut plus, aujourd'hui, agir efficacement sur son territoire, il doit laisser faire des entités inférieures agir à l'échelle locale afin de pouvoir se concentrer sur sa mission régaliennne.

Etymologiquement, la subsidiarité provient du latin *subsidium* qui est d'abord ce qui est « en réserve » et qui renvoie aussi à l'idée de renfort (« *subsidio mittere* »)⁴³. Par conséquent, d'une part, le principe de subsidiarité constitue un renfort à la décentralisation, d'autre part, il limite ladite décentralisation en faisant intervenir le pouvoir central dans la gestion des affaires locales lorsque les collectivités locales en sont incapables.

La consécration du principe de subsidiarité constitue une valeur ajoutée certaine car, pour une fois, et en vertu de ce principe, c'est l'Etat qui devient subsidiaire et non ses « extensions ». A cet effet, et d'après l'article 134 de la Constitution de 2014, « *les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l'Autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.*

⁴¹ R. Abbes, « Le principe de subsidiarité », Revue tunisienne d'études juridiques et politiques, 2018, en cours de publication.

⁴² Rapport final de la commission des collectivités publiques régionales et locales du 19 novembre 2012, p. 14.

⁴³ Sur les origines du mot « subsidiarité » voir : J. Barroche, « La subsidiarité : Le principe et l'application », Etudes, 2008, p. 777.

Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe de subsidiarité ».

Ce principe reste toutefois trop général pour lui reconnaître d'après le droit comparé une portée normative véritable⁴⁴.

En pratique, c'est aux collectivités locales de prouver leur valeur ajoutée en matière de gestion des affaires locales ainsi que leur aptitude et l'outil expérimental peut s'avérer, dans ce cadre, essentiel dans la détermination de leurs compétences.

Même si la nouvelle Constitution a instauré les bases d'une décentralisation véritable, elle a aussi consacré les moyens visant à réaliser les objectifs de la politique de la ville et notamment d'ordre financier.

En effet, et selon Y. Jegouzo⁴⁵, la décentralisation peut accentuer les différenciations et les inégalités entre les villes riches et les villes pauvres car il n'existe aucun intérêt pour une commune dont la population est aisée à accueillir les catégories sociales en difficulté, « ce serait contre-productif à la fois sur le plan électoral que financier ». C'est pourquoi la nouvelle Constitution tunisienne a imposé le principe de solidarité à travers la péréquation dans le but de venir en aide aux collectivités locales souffrant de difficultés financières, ne pouvant, par conséquent, gérer correctement leur périmètre mais aussi pour des raisons de solidarité et de mixité sociale⁴⁶.

L'article 136 de la Constitution prévoit que l'autorité centrale peut également mobiliser des ressources complémentaires au profit des collectivités locales en application du principe de solidarité et de lutter contre les disparités qui peuvent exister.

⁴⁴ Conseil Constitutionnel, décision 2005-516, DC, 07 juillet 2005, relative à la loi de programme fixant les orientations des politiques énergétiques.

⁴⁵ Y. Jegouzo, « Droit de la ville et droit dans la ville », RFAS, n°3 juillet-septembre 2001, p.64.

⁴⁶ Notons qu'en droit français une autre technique a été utilisée pour rééquilibrer les villes en imposant un quota de logements sociaux apparu dans la loi d'orientation pour la ville et redéfini par la loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain.

D'autres principes et règles ont été consacrés par la Constitution de 2014 et notamment la règle de l'efficacité et de la redevabilité de l'administration publique d'une manière générale qui est « au service du citoyen » et ce conformément à l'article 15 mais aussi à travers l'article 137 relatif à la liberté de gestion des collectivités locales de leurs ressources et notamment en matière d'aménagement et de développement des villes qui impose le respect des règles de la bonne gouvernance et des principes de la gouvernance ouverte conformément à l'article 139.

Il faut noter à cet effet que ces nouvelles exigences ont été reprises par le code des collectivités locales à travers l'article 75 qui exige des services publics locaux une gestion transparente, efficace, adaptable, ouverte et rationnelle.

Cette quête de la performance et de l'efficacité par les pouvoirs publics dans la gestion des villes apparaît notamment par la diversité des moyens d'action consacrés.

B- La diversité des moyens de gestion publique de la ville :

Nombreux et variés sont les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour assurer le développement serein des villes.

Il y a d'abord, une diversité au niveau des intervenants publics mais aussi au niveau des documents d'aménagement urbain qui constituent des outils de gestion de l'urbanisation des villes.

En effet, non seulement l'Etat, à travers le ministère chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement, peut intervenir au niveau des villes mais il y a aussi les collectivités publiques locales qui, d'après la nouvelle Constitution ainsi que le code des collectivités locales, tel qu'approuvé en vertu de la loi organique n° 29 du 9 mai 2018, devraient agir avec plus d'intensité et notamment grâce à la levée du contrôle *a priori* de ses actes ainsi que de la consécration des principes traités auparavant.

En dehors, de ces intervenants traditionnels et principaux, il y a aussi les agences foncières créées en 1973 en vertu de la loi n°21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques⁴⁷, industrielles⁴⁸ et d'habitation⁴⁹. Ces agences sont chargées d'acquérir, aménager et céder des terrains destinés à la construction, bénéficiant à cet effet d'un droit de préemption et de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Aussi remarquable soit-elle, l'intervention de ces différentes agences dans l'aménagement et l'équipement urbain a, en un sens, contribué à l'installation de l'habitat spontané péri-urbain car tous ces travaux d'aménagement et d'équipements des terrains ont augmenté les prix du mètre carré, rendant leurs services inaccessibles aux catégories socialement défavorisée des villes pour des raisons de solvabilité. En effet, le prix moyen du m² vendu par l'AFH est passé de 18 dinars à la fin des années 1990 à 183 dinars en 2013, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 12,3%⁵⁰.

Face à une urbanisation anarchique persistante, étalée spatialement et à la détérioration de la qualité de vie dans les quartiers défavorisés, une autre agence a vu le jour en vertu de la loi n°81-69 du 1er Août 1981, il s'agit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine qui va dans le sens l'action sociale de l'Etat en matière de logement qui a débuté avec la création de la société nationale immobilière de Tunisie au lendemain de l'indépendance en vue d'offrir des logements sociaux⁵¹. L'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine a pour mission d'entreprendre des travaux en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité dans certains quartiers défavorisés et à réaliser un programme d'équipement de base et d'équipements collectifs ou un programme de

⁴⁷ L'agence foncière de tourisme est régie par le décret n° 73-216 du 16 mai 1973.

⁴⁸ L'agence foncière industrielle est régie, aujourd'hui, par la loi n° 2009-34 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l'agence foncière industrielle.

⁴⁹ L'agence foncière d'habitation est organisée par le Décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 relatif à son organisation et son fonctionnement.

⁵⁰ Rapport du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, « vers une nouvelle stratégie de l'habitat en Tunisie, Mai 2015, disponible sur : <http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user1/doc/Contenus/FR/ProjetStrategieHabitatTunisie15092015.pdf>

⁵¹ La Société Nationale Immobilière de Tunisie a été créée par la loi n° 57-19 du 10/9/1957.

restauration ou de rénovation d'immeubles et de mise en état du sol⁵². On notera aussi l'action des différentes entreprises de réseaux au niveau des villes, telles la STEG⁵³, la SONEDE⁵⁴, l'ONAS⁵⁵.

S'agissant de la gestion et de l'aménagement urbain des villes, on précisera, d'abord, que la planification est l'un des mécanismes essentiels de la gestion des villes à travers les plans d'aménagement ou encore les plans d'investissement communaux.

L'idée générale de planification du développement des villes est née entre les dernières décennies du XIX^e siècle et les premières décennies du XX^e. Elle s'impose par rapport à différents enjeux : la gestion prévisionnelle de l'extension des villes, l'organisation de l'hygiène publique et la construction de logements ouvriers, ainsi que la définition de zones réservées aux équipements collectifs par les communes. Les plans d'urbanisme auraient été officialisés avant même que n'apparaissent les démarches de planification économique⁵⁶.

S'agissant des plans d'investissements communaux, ce sont des outils de réalisation des projets et des orientations fixés à moyen terme conformément aux exigences de l'efficacité et de l'efficience dans l'utilisation des ressources des collectivités locales⁵⁷ et ce dans le but, notamment, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et des habitants des villes et des agglomérations.

Au niveau des plans d'aménagement, deux principaux plans d'aménagement sont utilisés, aujourd'hui, dans l'aménagement des villes : les plans d'aménagement urbain et les plans d'aménagement de détail⁵⁸ pour la réalisation de projets d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de

⁵² Article premier de la loi relative à la création de l'ARRU.

⁵³ La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz a été créée par la loi n°62-8 du 3 Avril 1962.

⁵⁴ La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux a été créée par la loi 68-22 du 2 juillet 1968.

⁵⁵ L'Office National de l'Assainissement a été créé en vertu de la loi n° 73/74 en date du 3 août 1974.

⁵⁶ Dictionnaire La ville et l'urbain, de D. Pumain, T. Paquot, et Richard Kleinschmager, collection Villes, Economica, 2006, P. 91.

⁵⁷ Des exigences prévues par la circulaire 14 août 2013 du ministère de l'Intérieur.

⁵⁸ Les plans d'aménagement de détail peuvent aussi bien couvrir un périmètre d'intervention foncière qu'une zone ne requérant pas la création d'un périmètre de réserve foncière.

rénovation urbaine au profit de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des agences foncières d'habitation, d'industrie ou de tourisme ainsi que l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine⁵⁹. Le rôle incontestable de ces plans dans le développement économique et social des villes explique pourquoi dans le projet du nouveau code de l'aménagement et du développement territorial et urbain, la dénomination du plan d'aménagement urbain va changer pour devenir « le plan de développement urbain ».

En dehors de ces plans d'aménagement basiques, il y a aussi des plans spéciaux visant à préserver le patrimoine culturel des villes et notamment les sites archéologiques, et historiques. A cet effet, le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels prévoit des plans de protection et de mise en valeur afin de protéger les sites culturels des villes⁶⁰.

Notons que, s'agissant du patrimoine culturel au niveau des villes, leur protection n'est pas assurée uniquement par la planification mais aussi par d'autres mécanismes tel le classement, par décret, des monuments en état de péril ou lorsque leur occupation ou leur utilisation est incompatible avec sa protection⁶¹. Le classement des monuments a un effet protecteur et limitatif des droits exercés par les propriétaires sur le monument en question, sans pour autant les priver de leur propriété.

La même remarque peut être faite quant à l'aménagement des villes, celui-ci ne se limite pas à la planification mais il s'étend à d'autres mécanismes de gestion publique et notamment « le zonage » qui est un outil de rationalisation et d'affectation de l'espace et qui a été considéré pendant longtemps comme un attribut majeur du pouvoir régalié⁶², seul apte à décider de l'affectation future des zones en question.

⁵⁹ Article 30 bis du CATU.

⁶⁰ Article 13 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

⁶¹ Article 35 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

⁶² H. Vieillard-Baron, « Le zonage en question », Revue *Projet*, n° 312, 2009, p.56.

Pour les historiens, la technique du zonage proprement dite serait née en Prusse en 1878, pour distinguer notamment la ville ancienne de ses quartiers d'extension, il constitue, depuis, un dispositif destiné à l'établissement de règles de densité et de distribution de la population⁶³.

Cette technique a été adoptée en Tunisie en 1979 lors de l'approbation du code de l'urbanisme le 15 août 1979. En effet, l'article 6 de ladite loi prévoyait que les plans d'aménagement fixent les règles générales d'utilisation des sols et notamment « *les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et celles qui doivent y être interdites* ».

Cette définition a été reprise par l'actuel code l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui prévoit en son article 12 que les plans d'aménagement urbain fixent notamment les règles et servitudes d'utilisation des sols et déterminent « *Les zones selon l'usage principal qui leur est assigné ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et celles qui doivent y être interdites* ». Elle est aussi maintenue dans le projet du nouveau code de l'aménagement et du développement territorial et urbain.

Chaque zone est soumise à des règlements qui leur sont propres dans le but d'organiser les opérations d'urbanisme et de maîtriser le développement du tissu urbain.

En Europe la séparation fonctionnelle des villes avait été évoquée en 1934 lors du quatrième Congrès international d'architecture moderne organisé par Le Corbusier et Marcel Breuer où a été élaborée la première mouture de la fameuse Charte d'Athènes et de « *la ville fonctionnelle* ». Le texte, publié quelques années

⁶³ C. Barattucci, *Zoning / Mixité : alle radici dell'urbanistica italiana e francese (1870-1945)*, Rome, Officina Edizioni, 2013, 223 p., (présenté par Denis Bocquet).

En matière urbaine, le terme de zone n'apparaît qu'incidemment dans l'article 11, ajouté en 1924, concernant les lotissements. Il faudra attendre 1934 pour qu'un arrêté du Conseil d'État reconnaisse définitivement la validité du « zoning », c'est-à-dire « *la légalité de la répartition du territoire d'une commune en zones assujetties à des servitudes d'urbanisme particulières* ».

plus tard, classait les fonctions de la ville en quatre : « *Habiter, travailler, se recréer, circuler* ». Le but de la séparation fonctionnelle étant d'éloigner les activités économiques sources de nuisances, d'une part, de lutter contre la congestion urbaine afin d'améliorer les conditions de vie des différentes couches sociales, d'autre part.

Toutefois, l'application rigoureuse du principe de zonage a très vite mis en exergue ses limites au niveau de la fonctionnalité des villes. En effet, le découpage des villes en fonction de leur usage principal et des activités qui y sont exercées ou interdite ne facilite pas la vie des habitants et requiert une application plus souple. En effet, l'homogénéité d'une zone peut s'avérer pathologique et appauvrir le cadre de vie⁶⁴, d'où la nécessité d'un peu de mixité. C'est ainsi que les villes dans le monde sont passées de la *séparation fonctionnelle* à la *mixité fonctionnelle*.

Le concept de mixité fonctionnelle est apparu dans les discours sur la planification vers la fin des années soixante-dix et notamment grâce à l'œuvre de Jane Jacobs⁶⁵ en 1961 sur la question du mélange des fonctions. L'auteure avait souligné la nécessité d'une synergie en mixité des fonctions et d'un cadre physique précis⁶⁶.

En effet, « *c'est au nom même de l'efficacité fonctionnelle de la ville, face aux phénomènes d'enclavement économique et social mais aussi de congestion, que la séparation des fonctions a été remise en cause. Aujourd'hui, c'est dans la perspective de réduire la distance entre l'habitat et le lieu de travail, dans la*

⁶⁴ Les dés sont jetés ! Mixité fonctionnelle et projets urbains spatialisés : Bicocca, Island Brygge et Hafencity Massimo Bricocoli, Paola Savoldi : Mixité fonctionnelle versus zoning : de nouveaux enjeux ? , précité, p.12.

⁶⁵ J. Jacobs, *Death and life of great american cities*, Vintage books, A division of random house, New York, 1961, disponible en mode pdf sur www.buurtwijis.nl/sites/default/files/buurtwijis/bestanden/jane_jacobs_the_death_and_life_of_great_american.pdf.

⁶⁶ « The district, and indeed as many of its internal parts as possible, must have more than one primary function ; preferably more than two. The must insure the presence of people who go outdoors on different schedules and are in the place for different purpose, but who are able to use many facilities in common » p. 152.

recherche d'une ville verte aux courtes distances et au métabolisme resserré que cette mixité est évoquée »⁶⁷.

La mixité serait alors une solution vertueuse qui, « *en mêlant différentes fonctions ou en mettant les gens dans le même lieu, ils commenceront à interagir* »⁶⁸.

Le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a prévu aussi la possibilité de créer des périmètres de réserve foncière qui se distinguent des périmètres d'intervention foncière de par leur caractère prospectif. En effet, d'après l'article 40 du CATU « *Des périmètres de réserves foncières peuvent être créés en vue de la réalisation future d'opérations d'urbanisme en dehors des zones couvertes par un plan d'aménagement urbain et conformément aux plans directeurs d'urbanisme s'ils existent* ».

Ces périmètres de réserves foncières séduisent beaucoup moins les intervenants publics que les périmètres d'intervention foncière, d'abord, du fait de leur caractère prospectif car ils portent sur des travaux d'aménagement et d'équipement des terrains dans le futur mais aussi de par l'opacité et l'insuffisance de leur régime juridique. En effet, le texte ne prévoit pas, par exemple, clairement la procédure à suivre et notamment si un plan d'aménagement de détail semblable à celui qui couvre les périmètres d'intervention foncière doit être élaboré ou non ni les objectifs à réaliser. Le texte prévoit « la réalisation future d'opération d'urbanisme » sans plus de précisions contrairement à la législation française qui détermine avec précision ces objectifs et qui peuvent être : la mise en œuvre d'une politique locale d'habitat, de l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil d'activités économiques, du développement de loisir et du tourisme,

⁶⁷ « Mixité fonctionnelle versus zoning : un renouvellement du débat », « Quatre pages » est issu du programme de recherches « Mixité versus zoning », lancé par le Puca début 2012. p. 1, disponible sur : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/4_pages_22.pdf.

⁶⁸ Les dés sont jetés ! Mixité fonctionnelle et projets urbains spatialisés : Bicocca, Island Brygge et Hafencity Massimo Bricocoli, Paola Savoldi : Mixité fonctionnelle versus zoning : de nouveaux enjeux?, La mixité fonctionnelle à l'épreuve Une perspective européenne : les expériences de Milan, Copenhague, Hamburg, p.16.

de la réalisation d'équipement collectif, de la lutte contre l'insalubrité, de la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels⁶⁹. Aussi le CATU n'autorise aux intervenants publics que le droit de priorité à l'achat, sans leur reconnaître le droit à l'expropriation comme c'est le cas s'agissant des périmètres d'intervention foncière, ce qui va aussi bien encourager la rétention que la spéculation foncière au détriment de l'équipement effectif d'une réserve foncière. D'un autre côté, l'acquisition de ces terrains va nécessiter des ressources importantes et peut être des prêts à long terme, ce qui explique le faible d'enthousiasme à l'égard des périmètres de réserve foncière.

Les chiffres démontrent, d'ailleurs, la rareté des recours aux périmètres de réserves foncières en Tunisie, en effet, seulement trois périmètres en 25 ans ont été créés par décret depuis la promulgation du CATU en 1994⁷⁰. Devant la complexité de la situation le projet du code de l'aménagement et du développement territorial et urbain dans sa version d'août 2017 avait prévu de débloquent la situation en reconnaissant aux intervenants publics le droit de l'expropriation une fois passé le délai d'exercice du droit de priorité à l'achat afin de débloquent les situations foncières complexes et pesantes sur l'aménagement urbain, mais cette solution a été abandonnée dans le projet du code dans sa version de novembre 2018, laissant les périmètres de réserve foncière tout aussi peu efficaces.

Afin de faciliter la maîtrise urbaine, le CATU a reconnu aux intervenants publics la possibilité de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Celle-ci constitue une prérogative de puissance publique par excellence car elle

⁶⁹ Article L221-1 du code de l'urbanisme.

⁷⁰ - Le décret n° 2001-1490 du 15 juin 2001, portant création d'un périmètre de réserve foncière dans la localité de Chott EL Hamrouni, délégation de Gabès Sud, au profit de l'agence foncière touristique.

- Le décret n° 2009-1473 du 11 mai 2009, portant création d'un périmètre de réserve foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax.

-Le décret gouvernemental n° 2017-1054 du 14 août 2017, portant création d'un périmètre de réserve foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone de Sakiet Ezzit, gouvernorat de Sfax.

constitue une atteinte légale de la propriété privé, protégée par la Constitution, pour des motifs d'intérêt général.

A cet effet, la nouvelle loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique du 11 juillet 2016 a précisé, toutefois, que l'expropriation « *intervient à titre exceptionnel et moyennant une juste indemnité* ». Celle-ci profite à l'Etat, les collectivités locales ainsi que les établissements publics et les entreprises habilitées en vertu des lois relatives à leur création.

Cette nouvelle loi relative à l'expropriation a fait de cet outil un véritable atout d'action en faveur de l'aménagement des villes et de leur extension car son article 4, bien qu'il ait énuméré les immeubles qui peuvent faire l'objet d'expropriation, a employé des expressions générales en vue d'offrir des terrains aux intervenants publics et l'on voit mal où se situerait la frontière entre le droit à l'expropriation et le droit à la protection de sa propriété privée.

On peut à cet égard donner comme exemple le cas des immeubles « nécessaires » au projet public dont la réalisation est envisagée ainsi que les immeubles « nécessaires » à assurer la valeur de ce projet et sa bonne exploitation. Ou encore « les terrains attenants au projet » dont l'exploitation est nécessaire pour l'aménagement de son environnement et sa protection contre l'étalement urbain, sans pour autant limiter ce cas d'expropriation par une distance délimitée en vue de préserver les propriétés privées ou de conditions et de critères bien déterminés et en toute transparence.

L'expropriation joue aussi, aujourd'hui, un rôle de protection dans la mesure où les intervenants publics peuvent y intervenir en vue de protéger les citoyens contre les immeubles menaçant de ruine et qui constituent une menace pour la santé et la salubrité publique mais aussi lorsque les immeubles revêtent un caractère archéologique, patrimonial ou historique alors qu'ils sont régis par des règles spéciales prévues par le code du patrimoine et notamment l'arrêté de

protection pour les monuments historiques⁷¹ ou le classement⁷² et ne peuvent être expropriés qu' en dernier recours⁷³.

L'expropriation se distingue des servitudes administratives qui ont pour effet non pas le transfert des propriétés mais de limiter le droit de propriété soit par des interdictions de faire, des obligations de faire ou des obligations de laisser faire. Ces servitudes sont de deux types, il y a les servitudes d'utilité publique et les servitudes d'urbanisme, elles visent à organiser l'usage des sols et à créer un climat d'habitat favorable à l'épanouissement des habitants et à l'amélioration de leur qualité de vie. Ne faisant que limiter le droit de propriété, elles ne génèrent aucune indemnisation sauf dans les cas prévus à l'article 23 du CATU.

Tous ces procédés ont principalement un caractère unilatéral alors que la bonne gouvernance et notamment la gouvernance urbaine impose une intervention collégiale en milieu urbain, des acteurs organisés en réseau pour une meilleure qualité de l'aménagement de la ville à travers notamment la participation des locaux.

II- La gestion participative de la ville : vers un mode partenarial de la gestion du territoire des villes

La gouvernance urbaine suppose des interactions voire des alliances et des partenariats entre les multiples acteurs. Ce partenariat est à la fois imposé par tout système qui se veut démocratique mais aussi par le paradigme des temps moderne à savoir « la bonne gouvernance » qui impose une gestion plus participative de la ville.

A- Les fondements de la gestion participative de la ville : vers une planification démocratique de la ville :

⁷¹ Article 26 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

⁷² Article 25 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

⁷³ Article 39 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

Pour une planification sur mesure de la ville, qui serait rationnelle et conforme aux besoins de ses habitants, celle-ci doit être réellement démocratique.

La participation des locaux à la gestion des affaires locales est une nécessité, elle s'intègre dans la démocratie participative qui constitue de nos jours une demande sociale et une manifestation de l'exercice de la citoyenneté administrative. En effet, les locaux sont de moins en moins satisfaits du rendement des pouvoirs publics et notamment dans la gestion des villes, il y a comme une crise de confiance à leurs égards, une « incroyance »⁷⁴ politique en les gouvernants accompagnée d'une crise de légitimité des institutions et de la démocratie représentative.

Nous migrons, aujourd'hui, d'une ville sur-administrée vers une ville coadministrée ou auto-administrée par ses habitants et ce en partenariat avec les collectivités locales, car les habitants refusent désormais de subir docilement l'action publique et veulent y prendre part, étant les destinataires finaux de celle-ci. Ce changement explique la promotion du concept de citoyenneté administrative⁷⁵ et des droits-créances exigibles tels qu'une gestion participative, un droit à la ville, un droit à la ville durable, le droit d'accès à la ville...

La participation à la gestion urbaine semble avoir plusieurs vertus⁷⁶ : elle rendrait l'action publique plus efficace car elle devient moins contestée, elle peut être donc mise en œuvre rapidement en apportant les solutions les plus pertinentes. La participation renforce aussi le lien social et apaise les tensions au sein de la société qui gagne en expertise. Elle favorise, enfin, la démocratisation des décisions publiques et renforce aussi leur légitimité.

Pour cette raison, et depuis la Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948, en son article 21, il a été reconnu à toute personne son article 21 « *le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de*

⁷⁴ Conseil d'Etat, *Action publique et participation*, EDCE, 2008, p. 45.

⁷⁵ G. Dumont, *La citoyenneté administrative*, Thèse soutenue en 2002, Paris II.

⁷⁶ Voir M.-H. Bacqué, H. Rey et Y. Sintomer, « La démocratie participative, un nouveau paradigme de l'action publique ? », *Gestion de proximité et démocratie participative, La découverte*, 2005, p. 9.

son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ».

La consécration de ce droit a été par la suite confirmée par l'article 25 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques⁷⁷ Conclu à New York le 16 décembre 1966 et ratifié par la Tunisie le 18 mars 1969 (Entrée en vigueur le 23 mars 1976).

A l'échelle locale, et même si le préambule de la Constitution de 1959 avait prévu que la volonté du peuple était d'instaurer une démocratie et que, d'après l'article 7, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits, aucun article n'a traité de la nécessité de la participation des locaux dans la gestion des affaires locales ainsi que dans le processus de décision.

En vertu de la Constitution du 27 janvier 2014, les choses ont bien changé. En effet, dès le préambule la Constitution prévoit que le but de la Constitution et de la révolution est *« d'édifier un régime républicain démocratique et participatif »*. Aussi l'article 2 de la Constitution prévoit que la Tunisie est fondée sur *« la citoyenneté »*.

Aussi, l'article 139 de la Constitution impose aux collectivités locales l'adoption des *« mécanismes de démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l'élaboration des projets de développement et d'aménagement du territoire »* mais aussi l'article 132 portant sur le principe de libre administration.

La constitutionnalisation de la possibilité du recours aux mécanismes de démocratie participative à l'échelle locale vise à garantir la participation de la population à la gestion des affaires locales et contribue à l'apprentissage de la gestion des affaires publiques à l'échelle nationale et à l'instauration d'une

⁷⁷ *« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; b) De voter et d'être élu... ».*

démocratie véritable par un apprentissage de la participation de la base, c'est-à-dire, au niveau des collectivités locales.

A cet effet, le nouveau code des collectivités locales, a mis l'accent sur le rôle joué par les électeurs dans la gestion des affaires locales et notamment à travers l'article 5 du code qui prévoit que les communes, les régions et les districts sont gérés par des conseils élus.

Aussi, l'article 29 du code soumet l'élaboration des projets de développement et d'aménagement du territoire obligatoirement aux mécanismes de démocratie participative. En effet, selon le même article, le conseil de la collectivité locale garantit à tous les habitants et à la société civile la participation effective dans les différentes étapes des projets de développement et d'aménagement du territoire et ce même au niveau de leur mise en œuvre ainsi que leur évaluation.

En vue de garantir la participation effective des habitants, le même article prévoit que le conseil a l'obligation de refuser tout projet de développement ne respectant pas ces dispositions. Il ajoute que toute décision prise en violation de cet article est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Afin de faciliter la participation à l'action locale, la collectivité locale doit tenir un registre qui contient les composantes de la société civile concernée par l'affaire locale sur sa demande, elle doit aussi tenir obligatoirement un registre relatif aux avis et aux questions des habitants et des composantes de la société civiles ainsi que leurs réponses.

A cet effet, le décret n°401 du 6 mai 2019 relatif à la détermination des conditions et des procédures d'emploi des mécanismes de la démocratie participative est intervenu et prévoit que les avis relatifs à la nature et la qualité des services, les avis relatifs au fonctionnement des services publics, des projets réalisées, à la gouvernance locale, à la fiscalité et la gestion des biens, des

ressources et des dépenses doivent être consignés dans un registre mis à la disposition de la société civile et des locaux en vue d'être, par la suite traités.

Aussi, le texte relatif à l'organisation interne des conseils communaux⁷⁸ impose aux différentes commissions permanentes le respect de la commune la réglementation en vigueur relative à la transparence et à la démocratie participative en publiant les projets de décisions communales avant leur discussion mais aussi en veillant sur l'élaboration des projets de développement et des plans d'aménagement urbain, leur mise œuvre et le suivi de leur exécution⁷⁹.

Les mécanismes de démocratie participative s'étendent également à l'élaboration du budget annuel des collectivités locales conformément à l'article 130, mais aussi au projet d'investissement communal et au projet d'équipement communal conformément à l'article 238 du code des collectivités locales.

Il faut noter aussi que l'article 119 du code des collectivités locales, impose aux collectivités locales l'élaboration participative des projets des plans conformément à la législation en vigueur et conformément aux mécanismes de participation des habitants et de la société civile tels que fixés par les conseils élus. Cet article impose aux collectivités locales de convier les locaux à participer à la mise en place de leurs conceptions de l'aménagement et dans la détermination des choix majeurs ainsi que le mode de leur mise en œuvre.

L'élaboration participative des plans d'aménagement urbain est confirmée par l'article 239 du code des collectivités locales dans le cadre des compétences propres de la commune.

On notera à cet égard que le projet du code de l'aménagement et du développement territorial et urbain dans sa version de novembre 2018 prévoit en

⁷⁸ En vertu du décret n°744 du 23 août 2018.

⁷⁹ Article 67 du décret.

son article 3 que l'aménagement, le développement territorial et urbain est soumis aux principes de libre administration, de subsidiarité et de démocratie participative.

A cet effet, les locaux et habitants des villes deviennent de véritables partenaires au niveau de la gestion des affaires locales.

Cette consécration de la démocratie participative locale est une exigence de la bonne gouvernance, en effet, le mode de l'action publique évolue, aujourd'hui, du *gouvernement* des villes vers une *gouvernance* urbaine⁸⁰, soit : un art nouveau de la gestion des villes, une gestion rationnelle, participative, transparente et efficace des villes. En effet, l'article 15 de la Constitution rappelle que l'administration publique est « *au service du citoyen et de l'intérêt général et qu'elle doit agir conformément aux règles de transparence ... d'efficience* ».

Pour une participation effective, l'action publique doit être transparente en vue de permettre aux habitants de prendre connaissance des projets de décision, de se former et d'acquérir une certaine expertise afin que leur participation puisse constituer une réelle contribution à la gestion de la ville. D'où la nécessité de rompre avec le culte du secret administratif commençant par l'information étendue des locaux.

On peut dire que la consécration de la transparence en droit tunisien a débuté avec le décret n°982 du 3 mai de 1993 relatif à la relation entre l'administration et ses usagers qui avait imposé en son article 7 aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques de « *répondre par écrit à toute réclamation écrite dont l'origine est connue, relative à une prestation administrative relevant de leurs attributions* ».

Dans sa version d'origine, la loi organique des communes du 14 mai 1975 avait précisé en son article 22 que les séances du conseil municipal étaient

⁸⁰ P.Le Galès, « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », RFSP, 1995, p. 57-95.

publiques, leurs dates devant être affichées, autrefois, sur la porte de la commune. Toutefois, « *sur demande du tiers de ses membres, du Président, du Gouverneur ou du délégué de la circonscription, le conseil municipal peut décider de délibérer à huis clos sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour* » ce qui était de nature à limiter fortement le caractère public de ses séances.

Cet article a été maintenu lors de la modification de la loi organique des communes en vertu de la loi n°95-68 du 24 juillet 1995 ainsi que celle de la loi n°2006-48 du 17 juillet 2006.

Toutefois, et s'agissant des commissions pouvant être formées au sein de la commune, la loi organique de 1975 a gardé le silence quant à la possibilité d'assister à ces commissions, les audiences de ces dernières étaient devenues publiques en vertu de la révision du 17 juillet 2006 à travers l'article 14 (nouveau).

Ce n'est qu'avec la Constitution de 2014 que la transparence a été explicitement consacrée et notamment en vertu de l'article 15 qui prévoit que l'administration publique « *agit conformément aux règles de transparence, ...* ». Aussi, l'article 32 de la Constitution prévoit que « *L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information* ».

Afin de mettre en œuvre cet article de la Constitution, la loi n°22 du 24 mars 2016 relative au droit d'accès à l'information a été promulguée. En vertu de cette dernière, et notamment ses articles 9 et 11, toute personne physique ou morale peut demander l'accès à l'information sans être tenue de mentionner les motifs ou l'intérêt justifiant sa demande.

Il y a aussi l'article 139 qui impose aux collectivités locales le respect des « principes de la gouvernance ouverte » afin de permettre une plus large participation des citoyens et de la société civile à l'élaboration des projets de développement.

De plus, la Constitution impose à travers l'article 135 la publication des actes réglementaires dans un journal officiel des collectivités locales. A cet effet, le décret n°1060 a été édicté en date du 17 décembre 2018 fixant les modes et les procédures de publications au journal officiel des collectivités locales et sur le site électronique des collectivités locales⁸¹. D'après l'article premier dudit décret, les collectivités locales et leurs conseils supérieurs, selon la situation, devront envoyer une copie électronique sécurisée de leurs débats et des rapports concernés par la publication au Journal officiel des collectivités locales de l'imprimerie officielle de la République tunisienne pour publication dans ce journal.

Par application de la Constitution, l'article 34 du nouveau code des collectivités locales prévoit que les collectivités locales s'engagent à garantir la transparence de la gestion et du fonctionnement et prennent toutes les mesures nécessaires à permettre la communication des informations relatives au projets de décisions réglementaires des collectivités locales à la gestion des domaines etc. même la gestion des services publics locaux doit être conforme aux exigences de la transparence conformément à l'article 75 du CCL.

Toutefois l'article 218 a gardé le même esprit de l'article 22 de la loi organique des communes de 1975 en considérant que le conseil municipal pouvait à la demande du tiers des membres ou du président de la commune délibérer à huis clos, cet article impose à cet effet, l'approbation des deux tiers des présents⁸². S'agissant des audiences des différentes commissions, le code des collectivités locales ne prévoit pas si elles sont publiques mais autorise les commissions à

⁸¹ www.joel.tn.

⁸² Notons que le décret n°744 du 23 août 2018 portant sur l'organisation interne des conseils communaux prévoit en son article 23 que les séances du conseil sont publiques⁸² en admettant la possibilité de se réunir à huis clos conformément au code des collectivités locales. D'après l'article 62 dudit décret, les séances sont ouvertes au public, même si l'article n'apporte pas plus de garanties et qu'il limite l'accès à ces séances « dans la limite des sièges disponibles » et dont la disponibilité pourrait parfaitement dépendre de la volonté du conseil ou du président du conseil.

inviter tous ceux dont la présence peut être bénéfique et constructive à participer à leurs travaux.

B- Les mécanismes de la gestion participative de la ville :

Il existe différents mécanismes de la gestion participative de la ville imposés par la rationalité de l'action publique ainsi que par la bonne gouvernance.

S'agissant des mécanismes de la démocratie participative, ceux-ci sont nombreux, il y a principalement, l'initiative populaire à travers le droit de pétition, les débats publics, la consultation à travers l'enquêtes publique et le référendum.

Concernant le droit de pétition local, celui-ci n'a pas été constitutionnalisé en 2014 contrairement au droit français où l'article 72-1 de la Constitution-à la suite d'une révision en 2003- dispose que « *les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence* », ou encore au droit marocain qui consacre ce droit à travers l'article 139 de la Constitution marocaine. En effet, le Constituant tunisien s'est contenté de consacrer les mécanismes de la démocratie participative en vertu de l'article 139 mais sans plus de précision.

Aussi, bien que l'article 21 du code des collectivités locales ait exigé l'élaboration des projets de développement et de l'aménagement du territoire en fonction des mécanismes de démocratie participative, il n'a pas apporté plus de précisions quant à leurs formes et leurs étendues.

On peut toutefois, noter que le droit de pétition local apparaît, par exemple, dans l'article 31 du code des collectivités locales qui prévoit que le un dixième des électeurs peuvent proposer l'organisation d'un référendum local.

En dehors de l'initiative populaire, il y a la consultation qui permet aux locaux d'intervenir lors de l'élaboration d'une décision en vue de s'exprimer sur le projet. La consultation du public est consacrée en droit tunisien et notamment

en matière d'aménagement urbain et par conséquent des villes. En effet, l'article 16 du CATU prévoit qu'une fois le projet du plan d'aménagement urbain ou de détail est élaboré, il est affiché au siège de la collectivité locale afin que le public puisse en prendre connaissance et s'exprimer dessus. En effet, d'après cet article « *tout intéressé peut consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquête ouvert à cet effet au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat concerné, ou adresser un mémoire d'opposition par lettre recommandée à l'autorité concernée* ».

L'enquête publique est une procédure ancienne, elle a été consacrée dans la législation tunisienne dans le cadre de la délimitation du domaine public⁸³ mais elle était, autrefois, discutable car elle tendait plus à protéger le bien public que les droits individuels et notamment leur droit à la propriété.

Ce mécanisme est tout aussi discutable aujourd'hui en matière d'aménagement urbain car il est peu encadré. En effet, l'énoncé de l'article 17 remet en cause l'apport d'une telle participation dans l'élaboration des plans d'aménagement urbain. Cet article prévoit qu'à l'expiration du délai d'enquête, le projet du plan d'aménagement est transmis aux services compétents afin qu'ils apportent « *éventuellement les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec les autres plans des zones avoisinantes et en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur* ».

On remarque alors une absence totale de toute référence aux observations et aux propositions des locaux qui se sont exprimés lors de la phase d'enquête publique dans la mesure où les modifications opérées répondent textuellement à un souci d'harmonisation avec les plans des zones avoisinantes et non de conciliation entre l'intérêt général et les intérêts individuels. Par conséquent, cet

⁸³ Depuis le décret Beylical du 24 septembre 1885.

article donne l'illusion d'une participation effective à l'élaboration du projet mais sans plus.

Il faut noter aussi que la phase de l'enquête publique ne bénéficie pas de garanties suffisantes tel en droit français où elle est animée et dirigée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent afin d'assurer le succès de l'enquête publique. En plus de consigner les propositions et contre-propositions des intervenants, le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qui lui paraît utile de consulter⁸⁴ et peut même demander l'organisation de réunions publiques concernant le projet⁸⁵. Il a également pour mission de faire la synthèse de toutes les observations, les propositions et contre-propositions et d'émettre son avis⁸⁶.

Aussi, dans le CATU, l'enquête publique et la consultation d'une manière générale n'ont lieu qu'après l'élaboration du projet et n'ont pas lieu en amont. Cette limite devrait être levée en vertu du nouveau code de l'urbanisme dont le projet prévoit l'obligation de recourir aux mécanismes de démocratie participative lors de l'élaboration des plans de cohérence territoriale⁸⁷ et des plans d'aménagement urbain⁸⁸ en vue de mettre en place les choix majeurs et de concrétiser les différentes perceptions des villes futures.

D'autres limites peuvent être soulevées quant aux mécanismes participatifs, en effet, le Constituant, en consacrant le concept de démocratie participative dans l'article 139, qui prévoit que les collectivités locales « *adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile* » a limité cette participation, fort attendue, uniquement et explicitement « *à l'élaboration*

⁸⁴ Article R 123-16 du Code de l'environnement.

⁸⁵ Article R 123-17 du Code de l'environnement.

⁸⁶ Article L 123-15 du Code de l'environnement.

⁸⁷ Article 51 du projet du code.

⁸⁸ Article 66 du projet du code de l'urbanisme.

des projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution ».

Ces plans, étant par nature prospectifs intéressent certainement les citoyens mais n'ont pas d'incidences directes sur leurs propriétés comme c'est le cas des plans d'aménagement urbain ou des plans d'aménagement de détail qui peuvent créer des servitudes ou encore imposer l'expropriation des propriétés nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement.

Aussi, il ne faut pas oublier que l'élaboration des plans de développement économiques ont lieu en moyenne tous les 5 ans et que les schémas directeurs d'aménagement du territoire sont révisés en moyenne tous les 15 ans si ce n'est plus. Par conséquent, cela réduit considérablement les attentes des citoyens à l'égard de la consécration des mécanismes de démocratie participative, car la limitation des domaines concernés fait que la participation risque d'être occasionnelle et peu fréquente.

S'agissant du débat public, celui-ci serait né d'une insatisfaction à l'égard de l'enquête publique et vise à pallier à ses insuffisances et à discuter réellement les choix collectifs. En effet, le débat public se différencie de la consultation qui se limite le plus souvent à enregistrer des avis sur un projet déjà élaboré, il est devenu l'expression emblématique des mutations que connaît, aujourd'hui, l'action publique⁸⁹.

Le débat public ne constitue pas une coutume en Tunisie où la population a pris l'habitude de subir les actions et les décisions unilatérales des pouvoirs publics. Toutefois, l'article 119 du code des collectivités locales prévoit que les collectivités locales doivent recourir obligatoirement à la participation lors de

⁸⁹ La mise en débat de la décision a pris de l'importance vers les années 1980-1990. Elle a été codifiée en droit comparé et notamment en droit français en 1995 lors de la création d'une commission nationale du débat public en vertu de la loi en date du 12 février 1995 et dont les attributions ont été par la suite précisées par le législateur en 2002 lors de la promulgation de la loi sur la démocratie de proximité qui a autorisé les débats publics en matière d'environnement et d'aménagement.

l'élaboration des projets de plans et notamment dans la détermination des choix majeurs en matière d'aménagement et du suivi de leurs exécution mais sans plus de précision. Aussi, l'article 35 prévoit la possibilité pour les conseils régionaux et municipaux d'organiser des rencontres publiques avec les habitants pour présenter des clarifications et des propositions émanant des habitants avant l'adoption des décisions importantes relatives à certains domaines. Mais le recours au débat public reste une faculté et non une obligation et son domaine n'est pas généralisé.

Pourtant le débat public permettrait de mettre l'accent sur les pathologies dont souffrent les villes, de mettre la lumière sur les attentes du public et contribuerait à accroître leur expertise surtout lorsque le débat est organisé en amont du projet. Des garanties restent, toutefois, nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la nécessité de codifier le débat public ainsi que la nécessité de l'intervention d'une tierce personne qui en garantirait le bon déroulement. Une personne qui serait indépendante, qui ne donnerait pas son avis sur l'opportunité du projet et rendrait compte du débat telle la commission nationale française du débat public.

En plus des mécanismes de démocratie participative précités il y a le référendum local. Bien que consacré par la Constitution tunisienne de 2014 ainsi que par la loi relative aux élections et aux référendums du 26 mai 2014, cette consécration soulève quelques interrogations quant à son application au niveau local.

En effet, à travers l'étendue du concept de « mécanismes de démocratie participative » tel que prévu à l'article 139, on peut dire que le référendum local trouve son fondement notamment dans ce même article. Toutefois, en analysant la loi relative aux élections et aux référendums, on constate que l'article 113 prévoit que « *les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel* ». Par conséquent, la loi relative aux élections et aux référendums ne

prévoit pas la possibilité de convoquer des locaux à un référendum local par le maire.

C'est le code des collectivités locales qui a admis explicitement, et uniquement dans sa version finale, la possibilité de recourir au référendum local à travers l'article 31 qui prévoit que le conseil de la collectivité locale peut, sur initiative du président de la collectivité ou du tiers des membres du conseil, décider l'organisation d'un référendum mais limité uniquement aux plans de développement et à l'aménagement du territoire, aussi, le un dixième des électeurs locaux.

L'organisation d'un référendum local peut paraître difficile à mettre en œuvre, d'abord, parce qu'il est limité au développement économique et à l'aménagement du territoire lorsque l'initiative revient au maire ou au tiers des membres du conseil, mais aussi parce que si l'initiative revenait aux habitants locaux, ceux-ci doivent réunir l'intention du 1/10 des électeurs, ce qui peut paraître très difficile à réaliser au niveau des grandes agglomérations.

De plus, la réunion de l'intention du 1/10 des électeurs ne suffit pas, elle doit être validée par une approbation des 2/3 des membres du conseil élus, sans oublier l'interdiction de recourir au référendum la première année suivant les élections et la dernière année du mandat, ce qui réduit considérablement les possibilités d'une mise en œuvre adéquate du référendum local.

Il faut noter dans ce cadre que la consécration de ces mécanismes de la démocratie participative est un véritable atout mais lorsqu'il existe bien une culture de la participation. Or cette dernière a du mal à prendre place en Tunisie, en effet, la participation a plus un caractère urbain que rural⁹⁰ et semble avoir un caractère occupationnel et élitiste.

La démocratie occupationnelle est « *l'art d'occuper des gens à des questions secondaires, faute de participation aux grands choix, on se replie sur*

⁹⁰ Durant les enquêtes publiques relatives à l'élaboration des plans d'aménagement urbains, seulement 50 personnes sur une population d'environ 3000 ont participé dans la commune de Karkar en 1995 et 15 personnes sur une population de 3648 ont participé dans la commune de Bou Merdes en 1996.

des choix secondaires, en se donnant l'illusion que l'on est citoyen pour avoir pu participer à ces choix »⁹¹.

Ensuite, la participation semble avoir un caractère élitiste et sélectif⁹² car ce sont les plus insérés, les plus instruits et engagés politiquement et sur le plan associatif qui vont participer. Les taux de participation au budget participatif ou au plan d'investissement communal des petites communes restent très faibles, ils ne dépassent pas les 1%⁹³.

De plus, rares sont les communes qui recourent au budget participatif, en effet, bien que ce concept ait été adopté fin 2013 dans 5 communes, aujourd'hui en 2017, seulement 15⁹⁴ communes l'ont adopté, soit 4% de la totalité des communes. Aussi, les discussions restent limitées actuellement à l'aménagement des routes, l'embellissement des trottoirs et à éclairage. La délimitation des grands axes de l'aménagement urbain au niveau des agglomérations reste de la compétence exclusive des pouvoirs publics.

Aussi, et pour une gestion efficace et dynamique de la ville, celle-ci doit être représentative et de la jeunesse et de la femme.

Toutefois, les jeunes sont peu actifs et affichent une méfiance à l'égard des pouvoirs publics ce qui explique leur absence au niveau du processus décisionnel. En effet, les chiffres montrent que les jeunes en 2012 avaient une confiance très basse dans les institutions politiques, seulement 8.8% des jeunes ruraux ont confiance en les institutions de l'Etat contre 31.1% des jeunes vivant en milieu urbain⁹⁵. C'est pourquoi, l'article 8 de la Constitution rappelle que « *L'Etat veille*

⁹¹ P. Calame, « Démocratie participative et principes de gouvernance », Note de réflexion, Fondation Charles Léopold Mayer, 2006.

⁹² J. Chevallier, « De l'administration démocratique à la démocratie administrative », RFDA, 2011, p.217.

⁹³ Ils sont de 0.92% dans la commune de Bou Arada qui compte 13162 habitants en 2017 s'agissant du budget participatif. Aussi seulement 0.016% ont participé aux séances d'élaboration du plan d'investissement communal de la commune de Lamta en 2017 et de 0.15% s'agissant de la commune de la Mannouba (Selon les chiffres donnés par le secrétaire générale des dites communes).

⁹⁴ Notamment la Marsa, Raoued, Menzel Bourguiba, Mannouba, Gafsa, Tozeur, Gabés, Kef, Sidi Bou Saïd...

⁹⁵ Etude de la Banque Mondiale sur La participation des jeunes, leur voix et la citoyenneté active en Tunisie, 2014, chapitre relatif aux obstacles à l'inclusion des jeunes.

... à élargir et généraliser leur participation à l'essor social, économique, culturel et politique ».

Dans une politique d'intégration des jeunes à la vie politique et sociale, l'Etat a décidé à travers la loi relative aux élections et aux référendums de 2014 d'encourager financièrement l'insertion des jeunes à la vie publique locale et nationale en exigeant à travers son article 25 dans certaines circonscriptions l'inclusion d'un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq ans.

Tout cela reste, semble-t-il, insuffisant car le taux d'abstention dans les élections locales reste assez important. Cette tendance est confirmée, notamment par le nombre des inscrits aux élections municipales de 2018, en effet, selon les chiffres présentés par l'ISIE, sur plus de 5 millions d'inscrits⁹⁶, seulement 1.753.788 de jeunes âgés entre 18 et 35 ans sont présents⁹⁷, soit un taux de 32.6%, ce pourcentage doit être révisé vers le bas si l'on doit prendre en considération le nombre des jeunes qui ne se sont pas présentés pour s'inscrire sur la liste des électeurs. Au niveau des élus locaux, les jeunes représentent 37% de la totalité des élus.

Il en est de même s'agissant de la participation des femmes, des études en Europe ont démontré l'invisibilité de ces dernières dans la gestion des villes qui semblent ne pas bénéficier « du droit à la Cité »⁹⁸, même les rues ont des noms masculins et les désignations féminines des rues dans la commune de Sousse, par exemple, ne représentent que 3%⁹⁹. Pourtant l'histoire de Carthage a démontré la place que peut jouer une femme dans l'édification et l'épanouissement d'une Cité.

Il faut noter que la participation de la femme tunisienne à la gestion de la ville a été consacrée pour la première fois par le décret beylical portant loi

⁹⁶ Le chiffre exact est de 5. 369.843.

⁹⁷ Ces chiffres ont été présentés par le président de l'ISIE, dans une déclaration à Shems fm le 8 janvier 2018.

⁹⁸ Voir lien suivant : https://www.habiter-autrement.org/22_sex/contributions-22/charte-femmes-dans-la-cite-fr.pdf

⁹⁹ K. Hmila, « Politiques publiques locales sensibles au genre : l'exemple de la ville de Sousse : états des lieux et recommandations, Atelier sur « Le Leadership féminin et politique au niveau local », organisé par le *Forum of federations* et l'unité de recherche *Gouvernance et administration locale*, le 03 mai 2018 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse

municipale du 14 mars 1957, mais sa participation est restée très marginalisée et ce, même après la promulgation des lois de 1975 ou de 1989 relatives respectivement aux communes et aux conseils régionaux.

C'est l'article 46 de la Constitution qui est venu consolider la représentativité de la femme en imposant notamment la parité même si cette dernière a plus un caractère politique qu'administratif. En effet, la parité est imposée au moment des élections mais pas au niveau des postes administratifs.

La représentativité des femmes s'est améliorée ainsi lors des premières élections municipales de 2018 et d'après les chiffres donnés par l'ISIE : 47% des élus locaux sont des femmes et pour la première fois dans l'histoire de Tunis, une femme a été élue maire de Tunis¹⁰⁰. Toutefois, sur les 24 villes des plus de 100.000 habitants, 4 communes seulement sont présidées par des femmes¹⁰¹.

La participation des habitants à la gestion de leur ville, se fait soit de façon individuelle soit de façon organisée à travers notamment les associations telles les associations syndicales de propriétaires dans le but de défendre leurs intérêts communs mais aussi à travers des associations de sauvegarde des médinas en vue de préserver et de mettre en valeur les médinas.

En plus des associations, les individus participent à la gestion de la ville en vertu des comités de quartiers¹⁰² et des conseils de quartier¹⁰³ qui peuvent jouer un rôle très actif dans l'amélioration de la qualité de l'habitat dans les villes puisqu'ils constituent les premiers espaces de dialogue entre le porteur de projets, qu'il soit une autorité publique ou une personne privée et la population locale, toutefois, leur cadre juridique reste très peu clair.

¹⁰⁰ Souad Abderrahim.

¹⁰¹ Communes de Tunis, de la Soukra, de Nabeul et de Mahdia.

¹⁰² Sur les comités de quartier voir I. Berry-Chikhaoui : « Les comités de quartier en Tunisie : une illusion démocratique », *Mouvements*, 2011/ 2, n° 66, p. 30.

¹⁰³ Comme c'est le cas en droit français.

En effet, les comités de quartier ont été créés en Tunisie le 10 mai 1991 leur nombre les 5700 en 2000¹⁰⁴. Toutefois, l'objectif de ces institutions, a été détourné dès la création des premiers comités de quartier car leurs actions ont été limitées uniquement à des actions de propreté, d'hygiène et à la sensibilisation du citoyen à ces questions. De plus les comités constituaient, autrefois, des relais des cellules du parti au pouvoir¹⁰⁵, par conséquent ils ne constituaient pas des comités revendicatifs mais étaient des comités de soutien du parti au pouvoir.

L'organisation de ces institutions essentielles à une démocratie par le bas reste floue et nécessite une intervention législative en vue de clarifier leur mode de création, de fonctionnement, ainsi que leur autonomie, surtout que le code des collectivités locales ne les a pas évoqués.

¹⁰⁴ Journal La Presse du 16 avril 2000.

¹⁰⁵ O. Legros : « La « refondation » des quartiers mal lotis de la banlieue de Tunis dans les années 1990 », 2005, disponible sur le site : http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/78/49/87/PDF/La_A_refondation_A_des_quartiers_mal_lotis_de_la_banlieue_de_Tunis_dans_les_annA_es_1990.pdf.